

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'QISH SAVODXONLIGI DARAJASINI BAHOLASHDA PIRLS DASTURINI QO'LLASH USULLARI

Rajabova Kimyoxon Farmonovna

Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11124894>

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligi darajasini baholashda pirls dasturini qo'llash usullari, Boshlang'ich sinflarda jahon ta'limdagi tadqiqotlarga asoslangan dalillar bo'yicha qarorlar qabul qilish imkonini beradigan maqsadlar tizimi, PIRLS tadqiqotlari asosida 4-sinf o'qish darslarida o'quvchilarning savodxonlik darajasini baholash mezonlari ilmiy asoslangan tarzda bayon etilgan, PIRLS dasturi integratsiyalashuvi asosida o'quvchilarning o'qish savodxonligi kompetentligini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim modeli keltirilgan, adabiy va ilmiy matnlarni o'qish orqali o'quvchilarning savodxonlik darajasini aniqlashga oid metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so'z: boshlang'ich sinf, matnni o'qish, tushunish, milliy ta'lim, PIRLS dasturi, mashq, ijodiy topshiriq, mezon, integratsiya, innovatsiya, savodxonlik, mentalitet, metodika.

Аннотация. В статье описаны методы применения программы PIRLS для оценки уровня грамотности чтения учащихся начальной школы, система целей, которая позволяет принимать решения в начальной школе на основе фактических данных, основанных на исследованиях в мировом образовании, основанных на исследованиях PIRLS 4- научно обоснованы критерии оценки уровня грамотности учащихся на уроках классного чтения, представлена образовательная модель, направленная на формирование компетентности учащихся в области грамотности чтения на основе интеграции программы ПИРЛС, даны методические рекомендации по определению уровня грамотности учащихся посредством чтения литературных и научных текстов.

Ключевое слово: начальная школа, чтение текста, понимание, национальное образование, программа PIRLS, упражнение, творческое задание, критерий, интеграция, инновации, грамотность, менталитет, методы.

Annotation. In the article, the methods of using the pirls program in assessing the level of reading literacy of elementary students, a system of goals that allows elementary students to make decisions on evidence based on research in World Education, based on PIRLS research, 4- the criteria for

assessing the literacy rate of students in classroom reading lessons are described in a scientifically based way, based on the integration of the PIRLS program, an educational model is presented aimed at forming the competence of reading literacy of students, methodological recommendations are given on determining the literacy rate of students by reading literary and scientific texts.

Keyword: elementary grade, reading text, understanding, National Education, PIRLS program, exercise, creative assignment, criterion, integration, innovation, literacy, mentality, methods.

PIRLS boshlang'ich sinf o'quvchilarining sinf va sinfdan tashqari o'qishini baholashda ikkita keng qamrovli maqsadga, ya'ni «badiiy tajriba orttirish», «axborotni olish va undan foydalanish»ga qaratiladi. O'z navbatida, ushbu maqsadlarning har biri to'rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi. Bular[3]:

- diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish;
- to'g'ridan to'g'ri xulosalar chiqarish;
- kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish;
- g'oyalar va axborotni talqin qilish va uyg'unlashtirish.

Hozirgi vaqtda PIRLS ta'rifiga ko'ra, o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma'no hosil qila olish qobiliyati hamdir.

Tadqiqot doirasida asosiy e'tibor tushunishni namoyon qilishdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni qanday qilib yangi loyihalar va vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilmoqda.

O'quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo'lib, ma'no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o'qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo'llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o'quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi. Har qanday matn turli shaklga ega bo'lishi mumkin. Bular an'anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko'rinishdagi yozma shakllarni ham o'z ichiga oladi.

Biz tadqiqot muammosi yuzasidan olib borgan tajribalarimizda boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish ta'limini yaxshilash uchun jahon ta'limdagi tadqiqotlarga asoslangan dalillar bo'yicha qarorlar qabul qilish imkonini beradigan quyidagi maqsadlarga asoslandi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Boshlang'ich sinflarda jahon ta'limdagi tadqiqotlarga asoslangan dalillar bo'yicha qarorlar qabul qilish imkonini beradigan maqsadlar tizimi

№	Maqsadlar	O'quvchilarda
---	-----------	---------------

		shakllantiriladigan kompetensiyalar	
		Tayanch	Fanga oid
1	Global kontekstda tizim darajasidagi yutuqlarning tendensiyalarini kuzatish	Milliy va umummadaniy kompetensiya	Ona tili va o'qishga
2	Boshlang'ich ta'limga bo'lgan siyosatning ta'sirini monitoring qilish	Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi	
3	O'qish savodxonligi bo'yicha kamchiliklarni aniqlash va o'quv dasturini isloh qilish	Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi	
4	PIRLS tadqiqotlari va ma'lumotlarini tahlil qilish orqali o'qitishni takomillashtirish	Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi	
5	Tegishli tadqiqotlarni o'tkazish, masalan, o'quvchilarni darsdan tashqarida o'qish savodxonligini baholash ishlari olib boriladi	Kommunikativ kompetensiya	

1-jadvalda keltirilgan maqsadlar tizimi o'zaro bir-birini to'ldirish tamoyillariga asoslanib, PIRLS tadqiqotlari asosida 4- sinf o'qish darslarida o'quvchilarning savodxonlik darajasini baholash mezon ko'rsatgichlari bo'yicha baholanishi belgilangan(2-jadvalga qarang).

2-jadval

PIRLS tadqiqotlari asosida 4- sinf o'qish darslarida o'quvchilarning savodxonlik darajasini baholash mezonlari[1].

O'rganiladigan adabiy tushunchalar tizimi	4-sinfda o'rganiladigan adabiy tushunchalar mazmuni
Asarning tarkibiy qismlari haqida ma'lumot	Asardagi voqealarning rivojlanib borishini kuzatish
Asar kompozitsiyasi haqida ma'lumot	Voqealarning sabab-natija bog'lanishini aniqlash
Asar tili ustida ishlash	Nasriy va she'riy matndagi jonlantirish, o'xshatish, iboraga xos xususiyatlarni kuzatish.

She'r tuzilishi haqida ma'lumot	She'riy nutqda obraz, jonlantirish, o'xshatish, ibora, peyzaj haqida tushuncha hosil qilish.
Adabiy janrlar haqida ma'lumot.	Sarlavha, obraz, jonlantirish, o'xshatish, ibora, peyzaj, dialog, g'oyaga xos xususiyatlarni farqlash.

Ushbu jadvallarda berilgan maqsadlar tizimi va baholash mezonlarida o'quvchilarning yoshi, hayotiy tajribasi, saviyasi, tasavvur qila olish uquvi va asar bilan tanishish jarayonida hosil bo'lgan ruhiy kayfiyati hisobga olinishiga e'tibor qaratiladi. Adabiy tushunchalarni o'rganish o'quvchilarning ichki hissiy kechinmalari bilan bog'lanmasa, ularda adabiyotga bo'lgan qiziqish susayadi. O'quvchilarda estetik zavq uyg'otish uchun o'qituvchi adabiy tushunchalardan vosita sifatida foydalanishi lozim. Boshlang'ich sinflarda adabiy tushunchalar badiiy asar matnining tahlili jarayonida shakllantiriladi. Jumladan, she'r, qo'shiq, ertak, topishmoq, maqol, tez aytish, hikoya, rivoyat, masal, latifa, qofiya, misra, band, doston, sarlavha, obraz, jonlantirish, o'xshatish, ibora, peyzaj, dialog, g'oya kabi 4-sinfdagi adabiy tushunchalar yuzasidan amaliy bilim hosil qilinadi.

Jamiyatimizda, ayniqsa, o'qituvchilar, ota-onalar va maktab o'quvchilari o'rtasida o'qish savodxonligi maktabda va oilada hayotni tushunish uchun muhim o'rinni egallaydi. Kichik yoshdan boshlab bolalarni o'qishga qiziqtirish oiladan boshlanadi. Uydagilar; ota-ona, bobo-buvi, aka-uka, opa-singillarni o'qishga tayyorlashga jalb qilish o'rinli ravishda yetarlicha natijasini ko'rsatadi. O'qish va o'qish asosida hayotni tushunib borish bolalarning dunyoni anglashiga xizmat qilib boradi. Umumiy o'rta ta'limda esa boshqa fan bilimlarini o'zlashtirishda aynan o'qish savodxonligi natijasini ko'rsatadi. O'qishda qiyinchiliklarga duch kelgan o'quvchilar bilan muvaffaqiyatli ishlarni olib borish shart hisoblanadi.

Hozirgi rivojlanayotgan zamonda davlatlar ta'lim sohasidagi o'zgarish va o'sishlarni tahlil qilish va solishtirish hamda ta'limda integratsiyalashuvni amalga oshirish davlatlararo ta'limdagi islohotlarni yaratishga imkoniyatlarni kengaytiradi. Ushbu dolzarblikni inobatga olgan holda O'zbekiston ta'limining jahon ta'limi bilan integratsiyalashuvida xalqaro baholash dasturlarini qo'llashning ahamiyati o'ziga xos bo'lib, bunda asosiy e'tibor Milliy dasturdan kelib chiqqan holda jahon standartlari darajasiga tenglashish muammosiga urg'u berilganligidir. O'zbekiston ta'limi sifatini oshirish va jahon ta'limi bilan integratsiyalashgan holda Xalqaro baholash dasturlarini o'quv jarayonida qo'llash davlat siyosati darajasidagi muhim muammo hisoblanadi. Tadqiqotimiz davomida qo'llagan metodikamiz bo'yicha boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun o'quvchilarning savodxonlik darajasini aniqlash va uni baholashda PIRLS Xalqaro dasturidan foydalanishga oid tavsiya etilayotgan (1-rasmga qarang)

«ta'lim modeli» asosida o'quv jarayonining uzviyligi ta'minlanadi hamda samaradorlikka erishish ko'rsatkichi oshadi.

1-rasm

1-rasm. PIRLS dasturi integratsiyalashuvi asosida o'quvchilarning o'qish savodxonligi kompetentligini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim modeli.

PIRLS dasturi bo'yicha O'zbekiston ta'limining jahon ta'limi bilan integratsiyalashuvi jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonlik kompetensiyalarini shakllantirishga erishishni ta'minlovchi mexanizmni takomillashtirishga yo'naltirilgan ta'lim modelida belgilangan monitoring maqsadlari asosida «matn mezonlari», «matnlarni o'qish qobiliyatlarini aniqlash» hamda «baholash mezonlari»ning o'zaro bir-biri bilan uzviyligi va aloqadorligi ko'zga tashlanadi.

Ta'lim muassasalarida mazkur ta'lim modeli asosida o'qish savodxonligi bo'yicha ish olib borilganda PIRLS xalqaro baholash dasturi asosida O'zbekiston ta'limining jahon ta'limi bilan integratsiyalashuvi jarayonida o'quvchilarning fanga oid va tayanch kompetensiyalarini shakllantirish mexanizmlari takomillashtiriladi hamda ta'lim sifatida ijobiy o'sish seziladi.

PIRLS Xalqaro dasturi asosida O'zbekiston ta'limining jahon ta'limi bilan integratsiyalashuvi jarayonida o'quvchilarining o'qish savodxonligi kompetensiyalarini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirishga yo'naltirilgan ta'lim modelidan kelib chiqib, tadqiqot jarayonida O'zbekiston ta'limining jahon ta'limi bilan integratsiyalashuvida quyidagilar e'tiborga olindi.

- 1) milliy dasturga asoslanish;
- 2) ajdodlar merosidan foydalanish;
- 3) o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish;
- 4) amaliy mashg'ulotlarga alohida chuqur e'tibor qaratish;
- 5) o'qituvchilarning kasbiy kompetentligi va pedagogik mahoratlarini oshirib borish;
- 6) ota-onalar bilan doimiy mustahkam hamkorlikni o'rnatish;
- 7) zamonaviy ta'lim yondashuvlariga asoslanish;
- 8) kasbiy faoliyatga yo'naltirish;
- 9) sog'lom muhit va sog'lom raqobatni ta'minlash;
- 10) mustaqil hamda tanqidiy fikrlashga yo'naltirilgan topshiriqlar bazasini yaratish kabilar [2].

Milliy ta'limning jahon ta'limi bilan integratsiyalashuviga asoslangan PIRLS dasturi bo'yicha o'quvchilar bilimni baholashga amaliy yordam beruvchi ta'lim modelimiz yuqoridagi talablarni ta'minlash uchun xizmat qilib, monitoring maqsadlari natijasini kafolatlaydi. Ya'ni o'qituvchining tizimli ravishda matn mezonlarini bilishi, matnlarni o'qish qobiliyatlarini anglashi va o'quvchilar bilim

darajasini baholashda mezonlarni to'g'ri qo'llay olishi ta'lim berishning jahon standartlari talablariga javob berish samaradorligiga olib keladi.

INTEGRATSIYA (lot. integratio - tiklash, to'ldirish, integer - butun) fanlarning yaqinlashishi va o'zaro aloqa jarayoni, ikki va undan ortiq davlatlarning yo'nalishlar bo'yicha tegishli muammolarni sifatli va natijadorligini ta'minlagan holda hal qilishda o'zaro muvofiqlashtirish va birlashtirish degan ma'noni bildiradi.

Ta'limning asosiy vazifalarini, mavjud ilmiy salohiyat va alohida shaxslarning iste'dodini davlatning, uning tuzilmalari hamda iqtisodiyoti tarmoqlarining amaldagi ehtiyojlariga moslashtirish juda muhim. Bugun tobora kuchayib borayotgan talablarga javob berish maqsadida harakat qilish zarurligini chuqur his etyapmiz. Oldinga, yangilanish sari bir necha qadam qo'yish uchun esa xalqimiz asrlar davomida to'plagan bebaho tajriba, ya'ni kadrlar tayyorlash bo'yicha hamda ilmiy-ta'limiy sohada erishilgan yutuqlar, uslubiy, tuzilmaviy, moddiy va nihoyat, innovatsion rivojlanish tajribasini hisobga olish hamda undan foydalanish lozim.

Xalqaro tadqiqotlarni o'tkazishda biz quyidagi vazifalarni o'z oldimizga maqsad qilib olganmiz.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida xalqaro monitoringga tayyorlash muhitini shakllantirish va ijodiy (kreativ), mushohadali fikrlashni rivojlantirish.

Bilamizki, butun jahonda eng mashhur xalqaro ta'lim tadqiqotlarining asosi o'qish savodxonligi bo'lib, boshlang'ich ta'lim bitiruvchilarining jahon standartlariga mosligini aniqlash, PIRLS xalqaro monitoringida aynan o'qish savodxonligi kichik yoshdan o'quvchilarning o'zlashtirganlik darajasini baholab boradi.

Ya'ni biz milliy ta'lim tizimimizda 4-sinf o'quvchilarining ona tili va o'qish savodxonligi bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini o'zlashtirish darajasini aniqlashda diktant yoki o'quv dasturi taqvim-mavzu rejasi asosida Davlat ta'lim standartlarni shakllantirar edik, shu asosda 20 ta ochiq va yopiq test topshiriqlari berilar edi.

Xalqaro tadqiqotlar monitoringiga tayyorlash bo'yicha tajriba-sinovlari boshlangandan so'ng boshlang'ich sinflarda PIRLS monitoringi jarayonining oldingi sikllarida foydalanilgan materiallardan ishlatila boshlandi.

Adabiy va axborot matnlarida to'liq material taqdim etilib, so'ngra qiyinlik darajasiga qarab topshiriqlar berib boriladi, jarayonda berilgan materiallarni o'quvchi nafaqat yuzaki o'qishi, balki, uni o'qib, mushohadali (kreativ) fikrlashi ham zarur. Aynan matndagi obrazlar o'rnida o'zini qo'yishi, hayotda qayerda bu

voqealar sodir bo'lishi mumkinligi, shunday vaziyatda nima qilish zarurligi va hattoki, asar muallifi o'rnida bo'lganda asarni qanday nomlashi yoki matnning qanday tugatishi mumkinligi bo'yicha xulosa chiqarishga undaydigan turli darajadagi topshiriqlar beriladi.

- 1-darajadagi – esda saqlash va takrorlay olish;
- 2-darajadagi – g'oya va ko'nikmalarni bildirishga undaydigan;
- 3-darajadagi – strategik fikrlash;
- 4-darajadagi – kengaytirilgan fikrlashga undaydigan topshiriqlar beriladi.

Topshiriqlar biz ishlatgan ochiq yoki yopiq testlar (4 ta javobli) qolipidan chiqiladi[5].

Bunday turdagi topshiriqlar avval xorijiy tillar topshiriqlarida foydalana boshlandi. Hozirgi vaqtga kelib, boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi, tabiiy fanlarda keng qo'llanilishi o'z samarasini beryapti.

2022-2023-o'quv yiliga mo'ljallangan ona tili va o'qish savodxonligi fanidan 2-sinflar uchun taqvimiy-mavzular rejasi (**haftasiga 7 soat 238 soat**)ning **21 soatida rasm asosida suhbat, 24 soatida audiomatn asosida ishlash, 4 soatida hikoya yozish kiritilgan.**

Milliy ta'lim dasturimiz bilan jahon ta'limining integratsiyalashuvi jarayonlarini tahlil qilish va solishtirish maqsadida boshlang'ich sinf bitiruvchi o'quvchilarining bilimlarini baholashda darsliklarda berilgan quyidagi matnlardan ham foydalanildi.

Adabiy matnlar: Anvar Obidjonning «Mahallamiz jarchisi she'ri», «Quvnoq ferma», «Quyosh – quvvat manbayi»;

Ilmiy matnlar: «Samarqand – tarix belgisi», «Antarktida», «Yo'l qoidasi – umr foydasi»lardan foydalanildi[4].

Natijada, o'quvchilarning kompetensiyalarini baholash, ya'ni maktabda egallagan bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishi, ijodiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va uni baholashga o'tish muhim vosita ekanligi aniqlandi. Qolaversa, o'qituvchilar va o'quvchilarning PIRLS tadqiqotlari haqidagi tasavvurlarini boyitish, xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik darajasini oshirish, yetarli tajriba to'plash, o'quvchilarning ijodiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, shu orqali ta'lim sifatini oshirishga erishilishi isbotlandi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdixadirovna, U. D. (2022). Reviews on Preparation for the Pirls International Assessment Program. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 6, 696-700.
3. Elley, W.B. (1992). How in the world do students

read? IEA study of reading literacy. The Hague, Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

2. Abdixadirovna, U. D. (2022). Reviews on Preparation for the Pirls International Assessment Program. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 6, 696-700.

3. Elley, W.B. (1992). How in the world do students read? IEA study of reading literacy. The Hague, Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

4. Rajabova K.F. Xalq ta'limining boshlang'ich sinf bitiruvchilari o'rtasida o'tkazilayotgan xalqaro tadqiqotlar /«Ta'limda innovativ-kreativ texnologiyalarning qo'llanilishi, neyrolingvistik dasturlashning amaliy asoslari» mavzusidagi xalqaro konferensiya 27.12.2021/278-284 bet;

5. Rajabova K.F. PIRLS – Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matnni o'qish va tushunish savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqot dasturi «Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim integratsiyasi – davr talabi» mavzusida viloyat ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Buxoro – 2019. «Durdona» nashriyoti 30-35 bet.

